

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA DISTRIBUCIÓN BASADO EN UN ALGORITMO GENÉTICO BORROSO

López-González, Enrique

Mendaña Cuervo, Cristina

Universidad de León. Departamento de Dirección y Economía de la Empresa

Campus de Vegazana, s/n. E-24071 León

E-mail: dde{elg, cmc}.unileon.es

Resumen

En este trabajo se presenta una aplicación de heurística bio-inspirada, concretamente un Algoritmo Genético en el diseño de un sistema de información para la toma de decisiones presupuestarias vinculadas a la problemática de la distribución, ante situaciones caracterizadas por la incertidumbre y no linealidad.

Palabras Clave: Aplicaciones soft-computing, gestión presupuestaria, distribución, diseño de sistemas de información, algoritmos genéticos

1 INTRODUCCIÓN

La distribución supone la planificación, implementación y control físico de los flujos de materiales y bienes finales desde los puntos de origen hasta los puntos de utilización, con objeto de satisfacer las necesidades de los consumidores a cambio de un beneficio.

En última instancia las empresas tienen que establecer unos objetivos de distribución para orientar su presupuestación. Así, una vez determinados el conjunto de objetivos para cada servicio, la empresa se encuentra preparada para diseñar un sistema que minimice los costes implicados [10]. Cada posible sistema de distribución supone un coste total de distribución expresado por la siguiente ecuación:

$$D = T + FW + VW + S \quad (1)$$

donde D es el coste total de la distribución del sistema propuesto, T es el coste total de transporte del sistema propuesto, FW es el coste total de almacenamiento del sistema propuesto, VW es el coste variable total de almacenamiento (incluidas las existencias) del sistema propuesto y S es el coste total de ventas perdidas debido al retraso medio en la entrega, de conformidad con el sistema propuesto.

La elección de un sistema de distribución exige el examen de los costes asociados a los diferentes sistemas propuestos y la selección de aquel que minimice el coste total de distribución. Alternativamente, si S es difícil de medir, la empresa debe tratar de minimizar el coste de distribución

expresado por $T + FW + VW$, alcanzando el nivel objetivo de servicio al cliente.

La mayor dificultad se encuentra en la minimización de T , siendo una de las preguntas clave que la empresa debe resolver dentro de este contexto, la siguiente: ¿Cómo deben enviarse los productos a los clientes?, esto es, se trata de establecer los mecanismos que permitan satisfacer, durante el período de estudio, demandas geográficamente distintas de los lugares o "fuentes" donde los productos están disponibles. Dados los diferentes medios posibles de transporte, el presupuesto de distribución debe determinar, por tanto, en qué proporciones contribuirá cada "fuente" a satisfacer las diferentes demandas; la afectación de los medios de transporte disponibles a cada una de estas transferencias; y la presupuestación correspondiente.

Con dicho estudio se podrán definir las líneas clave de la organización de los transportes desde las fábricas. Dentro de las decisiones de un presupuesto a corto plazo que se encuadran en este ámbito sobresalen la afectación de las disponibilidades en función de la demanda y los circuitos de entrega y cuya complejidad combinatoria adicional a las condiciones de incertidumbre y no linealidad que pueden caracterizar este problema, teniendo en cuenta estudios anteriores al respecto [11, 12] la conveniencia de aplicar una heurística bio-inspirada, y más concretamente, un algoritmo genético.

2 PRESUPUESTO A CORTO PLAZO: LÍNEAS CLAVE

2.1. AFECTACIÓN DE LAS DISPONIBILIDADES EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA

Se trata de un problema clásico de investigación operativa, que consiste en buscar el coste mínimo de la distribución cuando se aprovisionan puntos de destino en una proporción variable, a partir de diferentes "fuentes" [1], tal como se muestra en la Figura 1.

La existencia de varios puntos origen de transporte y múltiples puntos de destino implica la necesidad no sólo de encontrar las mejores rutas entre ellos, sino también dar una solución al problema de la asignación de destinos a cada punto de origen.

Figura 1

El problema tiene una complicación adicional si se tiene en consideración la posibilidad de restricciones en los puntos de origen, por ejemplo en cuanto a la cantidad de demanda que puede cubrir cada uno de ellos. Generalmente, este tipo de problemas se trata a través del método de programación lineal, conocido como método del transporte. Cada "fuente" i (depósito de materias primas, fábrica o depósito regional), dispone de un stock a_i ; cada destino j (almacén, depósito regional o cliente) pide una cantidad d_j , de forma que el objetivo es el envío de cantidades x_{ij} de cada "fuente" i a cada destino j para satisfacer las demandas sin exceder las capacidades de las "fuentes" y de forma que la suma de los costes de transporte $\sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}$ sea mínima. Este esquema puede com-

plicarse sensiblemente introduciendo costes de transporte decrecientes respecto a la carga transportada y, si es preciso, un nivel intermedio de irradiación [6].

Una forma muy generalizada de reconocer un problema de transporte es por su estructura o naturaleza "de-hacia", de un origen hacia un destino, de una "fuente" hacia un usuario.

Al enfrentar este tipo de problemas, la intuición dice que debe haber alguna forma de obtener una solución. Se conocen las "fuentes", las capacidades, las demandas y los costes de cada ruta; debe existir, pues, una combinación óptima que minimice el coste: la dificultad estriba en el gran número de combinaciones posibles. Este problema puede formularse utilizando programación lineal y aplicando para su solución el Método Simplex; sin embargo, para estos problemas existe una estrategia general, como se indica en el diagrama de flujo de la Figura 2 [3].

El esquema general consiste en construir la matriz de transporte y establecer una solución inicial factible —óptima o no—, cuya comprobación se efectúa mediante una prueba, para lo cual existen varias técnicas como, por ejemplo, el método de la Esquina Noroeste [4] o el método de la aproximación de Vogel. Si la solución no es óptima, se revisa repitiendo la prueba. De este modo, tras

cada iteración, la solución alcanzada se aproxima más a la óptima [8].

Figura 2

Entre los métodos que permiten pasar de una solución a otra se encuentra el Stepping-Stone [5], con el que se asegura que al cabo de un número finito de iteraciones se alcanza el mínimo.

Otro grupo de métodos que permiten obtener una buena solución rápidamente son los heurísticos, que también pueden ser utilizados para generar la primera solución factible del problema, y entre los que cabe destacar el método de Houthakker y el método de Hammer-Balas

2.2. ORGANIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE ENTREGA

Además de establecer las cantidades transportadas desde cada fábrica a cada depósito o cliente, el presupuesto de distribución ha de determinar los circuitos que los vehículos han de realizar, constituyendo, frecuentemente, la fase final de las operaciones de distribución y, a veces, la fase inicial del aprovisionamiento [2]. Se recurre a ellos, en particular, para la entrega de mercancías distribuidas en pequeñas cantidades a numerosos clientes.

La organización de los circuitos de entrega consiste en determinar, por una parte, la composición del parque de vehículos necesario y, por otra, las reglas de su utilización cotidiana. Para poder proceder correctamente a la presupuestación, es preciso, ante todo, disponer de informaciones que pueden agruparse en cuatro categorías diferentes:

- Estructura de la demanda y sus fluctuaciones. Se trata de determinar la demanda por unidad de tiempo que debe distribuirse a cada zona, así como el número de clientes a los que hay que servir.
- Grafo de las distancias y de los tiempos recorridos, considerando la posibilidad de que se pueden modificar los valores, por ejemplo, según las estaciones del año (puertos de montaña, niebla, etc.), en grandes aglomeraciones urbanas (condiciones de circulación), etc., por lo que resulta imposible establecer un grafo con valores precisos de los tiempos de recorrido.

- e) Cuantía de los costes de entrega. Así, puede incurrirse en costes fijos, independientes de los kilómetros recorridos, variables proporcionales, progresivos, regresivos u otros. Su cuantificación precisa resulta, en general imposible, por lo que la utilización de números borrosos para tal fin supone una mejor representación de la información disponible.
- d) Métodos de organización de circuitos. Aunque los problemas de organización de circuitos de entrega son frecuentes, la utilización de métodos científicos se encuentra todavía lejos de conocer el desarrollo que justificaría su importancia. Esto es consecuencia, en gran medida, de su naturaleza que hace compleja la construcción de un modelo matemático único para representar los fenómenos de que se trata.

3 PRESUPUESTO DE DISTRIBUCIÓN CON UN ALGORITMO GENÉTICO

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Con el presupuesto de distribución se pretende suministrar las cantidades demandadas por los clientes desde las fábricas o los almacenes a un coste mínimo. La información necesaria para establecerlo se refiere a las siguientes variables:

- Número de clientes y sus demandas. La empresa ha de satisfacer las necesidades de sus clientes, siendo las mismas información de tipo previsional. Por ello, se sugiere utilizar números borrosos trapezoidales para representarlas. Así, para n clientes se tiene que:

$$\tilde{C} = \{\tilde{C}_1, \tilde{C}_2, \dots, \tilde{C}_n\}$$

- Número de fábricas y sus producciones. Cada fábrica, tiene un presupuesto de producción establecido para el período en estudio. Por ello, se conoce de manera precisa cuál va a ser la cantidad elaborada de cada producto en el período presupuestario.

$$\tilde{F} = \{\tilde{F}_1, \tilde{F}_2, \dots, \tilde{F}_m\}$$

- Capacidad del vehículo de cada fábrica. Se supone que cada fábrica dispone de un vehículo para realizar el transporte de sus mercancías a los clientes. El número de viajes que el mismo realice dependerá de su capacidad.

$$\tilde{V} = \{\tilde{V}_1, \tilde{V}_2, \dots, \tilde{V}_m\}$$

- Coste de transporte del vehículo vacío por unidad de distancia. En algunos casos el vehículo deberá realizar recorridos encontrándose vacío. Esto se deberá a que se tiene que rellenar de nuevo para abastecer a otro cliente, una vez agotado su contenido. Además, en el último viaje el vehículo volverá a su fábrica sin llevar nada. Debido a ello, se ha de conocer cual es el coste de transporte del vehículo vacío por unidad de distancia. Así, por ejemplo, si la distancia se mide en kiló-

metros, el coste de transporte será por cada uno de ellos que recorra el vehículo.

$$cv = \{cv_1, cv_2, \dots, cv_m\}$$

- Aumento del coste de transporte por unidad de distancia y por cada unidad de mercancías. Al distribuir cada uno de los productos a los clientes en función de sus necesidades, se aumentan los costes de transporte de los vehículos vacíos. Este aumento se ha de expresar en las unidades de medida de la distancia. Además, la información relativa al mismo no suele ser del todo precisa, por lo que la utilización de los números borrosos trapezoidales permitirá un mejor acercamiento a su representación.

$$\tilde{cv} = \{\tilde{cv}_1, \tilde{cv}_2, \dots, \tilde{cv}_m\}$$

- Distancia entre fábricas y clientes. La distribución se efectúa desde las fábricas a los clientes, siendo necesario conocer la distancia que los separa.

$$D = \begin{Bmatrix} D_{11}, D_{12}, \dots, D_{1n} \\ D_{21}, D_{22}, \dots, D_{2n} \\ \vdots \\ D_{m1}, D_{m2}, \dots, D_{mn} \end{Bmatrix}$$

- Distancia entre destinos. Si se supone que las mercancías transportadas desde un origen a varios destinos constituyen una ruta, se han de tener en cuenta las distancias que separan dichos destinos, pues determinarán el coste de transporte de la misma. De este modo, se considera que una vez se ha partido de una fábrica se recorren todos los clientes que se abastecen de ella.

$$D' = \begin{Bmatrix} -, D'_{12}, \dots, D'_{1n} \\ D'_{21}, -, \dots, D'_{2n} \\ \vdots \\ D'_{m1}, D'_{m2}, \dots, - \end{Bmatrix}$$

El planteamiento anteriormente realizado se aleja de las hipótesis de partida de los métodos tradicionalmente utilizados para la elaboración del presupuesto de distribución. Por este motivo, en el presente apartado se plantea la necesidad de recurrir a alguna herramienta diferente, sugiriendo la utilidad un Algoritmo Genético que optimice las rutas de distribución de la empresa en condiciones de imprecisión respecto a la información disponible.

3.1.1. Generación de las soluciones

Las soluciones del problema serán un conjunto de rutas de distribución, compuestas por las cantidades a transportar desde cada origen a cada destino, y el orden en el que estos últimos se van a abastecer. Para codificar cada una de ellas de manera que resulte manejable por el algoritmo, se sugiere utilizar dos matrices de $(n \times m)$ elementos, siendo n el número de fábricas y m el número de clientes.

La primera de ellas contendrá las cantidades que se envían desde cada origen a cada destino. Mientras, la segunda, recogerá el orden en el que se recorren los clientes que abastece cada fábrica. De este modo, se consigue abarcar todas las posibles combinaciones de presupuesto de distribución que se puedan presentar.

3.2.2. Evaluación de las soluciones

Con el fin de seleccionar las mejores soluciones, se evalúa cada una en función de los costes que se incurrirían si se lleva a la práctica dicha solución. De este modo, aquellas que tienen menor coste serán las más interesantes para la empresa.

En concreto, para una fábrica, primero se determina el coste de transportar el vehículo de la misma lleno de mercancías al primer destino. Allí, se descarga la cantidad asignada a ese cliente, siguiendo el vehículo en dirección al segundo destino o volviendo al origen si quedara vacío. Una vez que se han recorrido todos los clientes que la solución determina que abastece dicha fábrica, el vehículo regresará vacío al origen, completándose el circuito. La suma de todos los costes de estos transportes y recorridos será una parte del coste de la solución. Su importe total se obtendrá añadiéndole los costes de la distribución del resto de las fábricas que la solución plantea.

Las soluciones más adecuadas tendrán un menor coste, por ello, la adecuación se puede obtener como la inversa del coste de cada solución.

3.3.3. Proceso de selección

Los individuos que se van a convertir en los padres de la siguiente generación han de ser elegidos por su menor coste de transporte. Para ello, al calcular la adecuación como la inversa del coste de puede utilizar un ranking de selección con ruleta que utilice ésta como indicador de las posibilidades que tiene cada cadena de pasar el proceso de selección.

3.3.4. Operadores de cruce y mutación

Para generar mejores soluciones de las que se disponen en cada generación, se deben cruzar las soluciones buenas que hayan sido seleccionadas en el paso anterior. Al tratarse de cadenas complejas, se ha de practicar un cruce que mantenga la factibilidad en los "hijos". Por ello se realiza un cruce en la matriz representativa de las cantidades a distribuir. Para combinar la información de la matriz de cada solución se ha optado por un cruce especial que trabaja con las matrices de los "padres", obteniendo unos "hijos" con características de ambos.

A partir de los padres se generan los hijos mediante una matriz que contiene el valor medio en enteros de cada celda de las matrices "padres" en aquellos casos en los que coinciden en clientes. De esta forma, los descendientes de las matrices no representarán soluciones factibles al problema, ya que posiblemente los clientes no quedarán

satisfechos y/o las fuentes quedarán descompensadas en cuanto a las cantidades ofertadas por cada una de ellas. Por este motivo, será preciso someter a las soluciones resultantes del cruce a un proceso que permita tratar los individuos no factibles convirtiéndolos en factibles.

Por otro lado, el cruce en las cantidades transportadas trae consigo modificaciones en los circuitos realizados, debido a las consideraciones efectuadas anteriormente, por lo que no se ha considerado necesario realizar un cruce en la matriz representativa de los circuitos, con el objetivo de no alejar en exceso las soluciones resultantes de este operador de los individuos originales seleccionados como padres.

Asimismo, en el algoritmo desarrollado incluye el operador de mutación en las cantidades a distribuir desde cada fuente a cada cliente. Para mutar las matrices y que sigan siendo soluciones factibles se sugiere emplear el siguiente método:

En primer término se selecciona una fábrica de la solución que va a sufrir la mutación (fábrica 1) y un cliente (cliente 1) de la misma que reciba alguna cantidad de mercancías. A continuación se selecciona aleatoriamente otra fábrica (fábrica 2) que tenga un cliente (cliente 2) con una cantidad mayor a la del cliente 1, con la finalidad de poder mutar sus cantidades entre sí, de forma que al cliente 1 en la fábrica 1 y al cliente 2 en la fábrica 2 se les quita la cantidad generada aleatoriamente y, a su vez, al cliente 1 en la fábrica 2 y al cliente 2 en la fábrica 1 se les añade la cantidad.

Por otro lado, al mutar las matrices de las cantidades, las rutas que recorren los vehículos de cada fábrica en la distribución deben ser reasignadas, de forma que las rutas sufren asimismo una mutación como consecuencia de la operativa anterior. Con ello, se consigue modificar la matriz, manteniendo su viabilidad como solución del problema. Con los pasos anteriormente descritos se consigue mutar la matriz de cantidades sin que deje de ser una solución factible al problema.

3.3.5. Condición de parada

Se propone que el algoritmo ejecute un número de generaciones a elección del usuario hasta mostrar la mejor solución alcanzada. Además, con el fin de no perder buenas soluciones se ha introducido el elitismo [7], tratando evita que se pierda la mejor solución de una generación hasta que no sea sobrepasada por otra superior en adecuación al problema.

Con las características descritas anteriormente, el Algoritmo Genético desarrollado, permite llevar a cabo un proceso de elaboración del presupuesto de distribución en ambientes inciertos y cuando existe no linealidad en el comportamiento de las variables implicadas.

4. EJEMPLO DE EXPERIMENTACIÓN PRÁCTICA

Con objeto de contrastar el modelo planteado para la elaboración del presupuesto de distribución a continuación se muestra un ejemplo de aplicación práctica, con los valores asociados a cada una de las variables recogidas en la Tabla 1.

Tabla 1: Datos del presupuesto de distribución

Fábrica	Presupuesto producción	Capacidad vehículo	Coste transporte km. Vacío	Aumento transporte por unidad y Km.
A	1000	500	30	(2; 4; 4; 5)
B	2000	700	20	(4; 5; 5; 6)
C	3000	100	40	(1; 2; 2; 3)
D	1000	200	10	(3; 3; 3; 3)

Por otro lado, la empresa abastece a ocho distribuidores diferentes ubicados en distintas localidades, para los cuales se ha estimado la demanda para el período siguiente, siendo representada por los números borrosos trapezoidales de la Tabla 2.

Tabla 2: Demandas previstas

Cientes	Demandas (NBT):
1	(450; 500; 500; 600)
2	(1450; 1500; 1500; 1650)
3	(600; 800; 800; 950)
4	(1500; 1600; 1600; 1650)
5	(600; 600; 600; 600)
6	(450; 500; 500; 550)
7	(950; 100; 100; 1050)
8	(450; 500; 500; 600)

Para realizar una distribución lo más económica posible, la empresa conoce además las distancias en kilómetros que separan sus cuatro instalaciones de los clientes, recogidos en la Tabla 3 y las que separan los clientes entre sí mostrados en la Tabla 4.

Tabla 3: Distancias entre fábricas

	Fábrica A	Fábrica B	Fábrica C	Fábrica D
1	50	30	60	10
2	30	35	40	20
3	35	60	10	40
4	25	40	30	55
5	50	30	60	10
6	40	45	15	30
7	35	30	20	50
8	70	50	20	30

Tabla 4: Distancias entre clientes

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	25	35	40	10	20	50	40
2	40	-	25	45	30	60	70	20
3	25	35	-	30	50	40	30	20
4	40	45	25	-	40	35	55	25
5	40	35	55	10	-	15	50	20
6	20	35	45	50	15	-	35	10
7	40	25	65	40	15	25	-	45
8	10	75	65	55	30	60	70	-

De acuerdo con la información anterior, la empresa desea elaborar su presupuesto de distribución económico, para lo cual es necesario resolver tres cuestiones:

- ¿qué fábricas abastecerán a los diferentes clientes?,
- ¿en qué cantidad? y
- ¿cuál será la ruta que sigan los vehículos en la distribución de las mercancías?.

La resolución del problema del ejemplo, utilizando el Algoritmo Genético desarrollado con los valores de los parámetros empleados en la resolución fueron los recogidos en la Figura 4, presenta los resultados tanto para los lotes a distribuir desde cada fábrica a cada cliente, como para los circuitos a realizar en ese proceso de distribución, recogidos en las figuras 4 y 5.

Figura 4

Como se puede observar en la Figura 4, para este presupuesto de distribución, el coste que se estima incurrir en el período analizado es:

$$\text{Coste borroso de transporte (NBT)} = (739.690, 1.031.595, 1.031.595, 1.277.145)$$

